

ДИАГНОСТИКА ОПУХОЛЕЙ НАДПОЧЕЧНИКОВ, ВОЗМОЖНОСТИ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ТОМОГРАФИИ

Мадаминов Фахриддин Адилбекович

**Хоразмский филиал Республиканский
научный центр скорой медицинской помощи**

Уролог 2 отделение хирургии

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14180409>

Клиническая диагностика МОН представляет собой одну из самых сложных задач, поскольку заболевание не имеет специфической симптоматики. Примерно у 60% пациентов с МОН болезнь протекает бессимптомно, а у оставшихся 40% наблюдаются такие признаки, как потеря массы тела, выраженная слабость и быстрая утомляемость [7]. Только при значительном увеличении размеров МОН возникают болевые ощущения в поясничной области или подреберье [6].

В исследованиях, посвящённых дифференциальной диагностике случайно выявленных новообразований надпочечников, особое внимание уделяется анализу биохимических и гормональных показателей пациента [4]. Включаются тесты для определения уровней АКТГ, кортизола (в том числе с использованием дексаметазонового теста), альдостерона, ренина, адреналина, норадреналина и ванилилминдальной кислоты в моче. Также проводятся общеклинические и биохимические анализы крови, а мониторинг артериального давления считается обязательным [3].

Согласно рекомендациям Европейской и Американской ассоциаций, лабораторная диагностика новообразований надпочечников выполняется в два этапа [5]:

1. На первом этапе выбирается наиболее чувствительный тест для выявления определённого спектра гормонов. При отрицательном результате дальнейшие исследования не проводятся.
2. При сомнительном или положительном результате необходимо проведение высокоспецифического нагрузочного теста.

Оценка наличия катехоламин-секретирующего компонента в бессимптомных опухолях крайне важна для предотвращения серьёзных осложнений, таких как фатальные аритмии, гипертензивные кризы, отёк лёгких, синдром «неуправляемой гемодинамики» и внезапная сердечная смерть [1].

Иногда МОН может проявляться развитием надпочечниковой недостаточности [2]. Обычно это происходит при метастатическом поражении обоих надпочечников, чаще на фоне рака лёгких. Это состояние характеризуется неспецифической симптоматикой и развивается постепенно.

Рентгенологическое исследование стояло у истоков лучевой диагностики опухолей надпочечников. Несколько десятилетий назад данный способ диагностики был основным источником информации о состоянии надпочечников и топической диагностике их новообразований [5]. При обычном рентгенологическом исследовании надпочечники задерживают рентгеновские лучи в той же степени, что и прилежащие ткани. Поэтому в практической онкологии долго использовался метод экскреторной

урографии в условиях пресакрального пневмоперитонеума. Минимальный размер опухолей надпочечников, который удавалось зарегистрировать таким способом, составлял 4 см в диаметре. Совпадение инструментального и операционного диагнозов наблюдалось лишь в 69,3% случаев [3]. Методика не может быть выполнена у пациентов с крупными новообразованиями - большие размеры опухолей надпочечников плотно заполняют ретроперитонеальное пространство, что нарушает целостность жировой клетчатки и препятствует заполнению газом околопочечных пространств.

Практический интерес к диагностике опухолей надпочечников со стороны онкологов некоторое время привлекала рентгеновская ангиография. Но высокотехнологичная, сложно проводимая методика не смогла зарекомендовать себя как значимая в диагностике МОН. Точность определения злокачественного потенциала при ангиографии по данным различных авторов составляет 73-92%. Селективная флебография, позволяющая определить содержание гормонов в надпочечниковой вене, более информативна, но может повлечь за собой осложнения, в том числе - некроз надпочечника. В имеющихся работах подчёркивается, что применение ангиографии, как любого другого инвазивного метода у онкологических больных должно выполняться по строгим показаниям [4]. Это необходимо для снижения количества возможных осложнений - гнойных, геморрагических, развития острой надпочечниковой недостаточности и аллергических реакций, нарушений сердечного ритма и других тяжёлых состояний [2]. Применение ангиографии возможно в случаях, когда неинформативны неинвазивные методы лучевой диагностики. Например, если затруднительно определить органную принадлежность забрюшинного новообразования больших размеров.

References:

1. Молашенко Н.В. Дифференциальная диагностика инциденталом надпочечников // Н.В. Молашенко, Н.М. Платонова, Д.Г. Бельцевич и др. // Ожирение и метаболизм. - 2016. - Т. 13. - №. 4.-С.39-44.
2. Пиньчук С.В. Вопросы клиники, диагностики и лечения первично-множественных и метастатических поражений легких / С.В. Пиньчук, М.А. Сеньчукова, А.В. Литвинов // Поволжский онкологический вестник. - 2016. -№. 4 (26). -С.32-38.
3. Саблин И.В. Соматоформная дисфункция вегетативной нервной системы у больных со случайно выявленными новообразованиями надпочечников / И.В. Саблин, Л.М. Краснов, Е.А. Фёдоров и др.// Вестник Северо-Западного государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова. - 2018. -Т. 10. - №. 3.-С.45-52.
4. Токпанов С.И. Эндовидеохирургия новообразований надпочечников // С.И. Токпанов, А.А. Ахетов, В.И. Котлобовский и др. // Медицина и экология. -2017. - №. 1 (82)-С.103-112.